

ATROF-MUHITNI VA FUQAROLAR SOG'LIGINI MUHOFAZA QILISHDA EKOLOGIK EKSPERTIZA VA EKOLOGIK AUDITNING HUQUQIY JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548897>

Jiyenbaev Baxadir Ospanovich

*O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi mintaqaviy o'quv markazi "Huquqiy fanlar" sikli katta o'qituvchisi,
Qoraqalpoq davlat universiteti tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada, atrof-muhitni qilish va fuqarolar sog'ligini ta'minlashda mamlakatimiz siyosati va ekologik ekspertizaning maqsadlari, o'ziga xos xususiyatlari hamda ekologik auditning tutgan o'rni, shakllari va huquqiy jihatlari, shuningdek ushbu masalada takliflar bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье описаны цели государственной политики и экологической экспертизы в области охраны окружающей среды и здоровья населения, ее специфика и роль, формы и правовые аспекты экологического аудита, а также рекомендации в связи с этим.

Annotation: This article describes the goals of the country's policy and environmental expertise in the field of environmental protection and public health, its specifics and the role, forms and legal aspects of environmental audit, as well as recommendations in this regard.

Kalit so'zlari: Yangi O'zbekiston, ekologik madaniyat, ekologik ekspertiza, ekologik audit, yashil belbog', ekologik salohiyat, ekologik muammolar.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, экологическая культура, экологическая экспертиза, экологический аудит, зеленый пояс, экологический потенциал, экологические проблемы.

Keywords: New Uzbekistan, ecological culture, ecological expertise, ecological audit, green belt, ecological potential, ecological problems.

Bugungi kunda ilm-fan va texnika jadal sur'atlarda rivojlanib, inson va tabiat o'rtasidagi tabiiy muvozanat buzilayotganligi, tabiatga nisbatan jamiyat a'zolarida g'amxo'rlik sust ahvolga kelib qolganligi oqibatida atrof-muhitga katta ziyon yetmoqda. Atrof-muhitga istiqbolni ko'zlab munosabatda bo'lish, kelajak avlodga uni tabiiyigicha qoldirish bugungi kunning muhim vazifasi bo'lib turibdi. Chunki atrof-muhitga nisbatan inson

qanchalik berahmlik bilan munosabatda bo'lsa, atrof-muhit ham insonga nisbatan aynan ana shunday javob qaytaradi. Har bir inson ongida ekologik madaniyat qay darajada shakllansa, jamiyat ham shu darajada taraqqiy etadi.

Hozirgi kunda shaxslararo munosabatlardan tortib jamiyat va tabiatning o'zaro aloqadorligi orasidagi ko'plab muammolar odamlarning atrof-muhitga munosabati, ular ongida ekologik madaniyatning talab darajasida emasligini namoyon etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik holatni yaxshilashga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Avvalo, Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish bo'yicha boshlagan misli ko'rilmagan ishlarimizni davom ettirib, dengizning qurigan tubida o'rmonzorlarni kengaytirish, Nukus, Urganch va Xiva shaharlari atrofida "yashil belbog'"lar barpo etishimiz lozim. Ishlab chiqarish jarayonini ekologik nazorat qilish tizimini takomillashtirish, ekologik audit o'tkazish tartibini qayta ko'rib chiqib, xususiy auditorlik faoliyatini jonlantirish ham muhim vazifadir." deya ta'kidlagan edi Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyev.[1].

Haqiqatdan ham hozirgi kunda atrof-muhitni muhofaza qilish va fuqarolar sog'ligini ta'minlash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022 yil 28 yanvarda qabul qilingan "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmonining VI bobi, ya'ni milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashishning 79-81-maqсадlari aynan aholi salomatligini va atrof-muhitning ekologik ahvolini ta'minlashda muhim bo'lgan ishlarni belgilab beradi.[2].

Hozirgi davrda atrof-muhit holati va fuqarolar sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan faoliyatlardan biri sanoat korxonalar va ularning texnik qurilmalari talab darajasida toza ishlamasligi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi atmosfera havosiga chiqarilayotgan minglab tonna tashlanmalar yillar davomida tabiiy omillar bilan tuproq qoplamiga tushib kimyoviy ifloslanish darajasini orttirmoqda.

Ushbu faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini belgilash va texnik jihatdan tartibga solish bo'yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000 yil 25 maydagi "Ekologik ekspertiza to'g'risida" 73-II-son qonuni[3]da ekologik ekspertiza

tushunchasiga izoh berilgan bo'lib, unga ko'ra ekologik ekspertiza deganda rejalashtirilayotgan yoki amalga oshirilayotgan xo'jalik va boshqa xil faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini belgilash hamda ekologik ekspertiza obyektini ro'yobga chiqarish mumkinligini aniqlash tushuniladi.

Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazishni tashkil etish bo'yicha vakolatli organ O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisoblanib, davlat ekologik ekspertisasi qo'mita tarkibidagi ixtisoslashtirilgan ekspert bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi.

Ekologik ekspertiza quyidagi maqsadlarda o'tkazilishi belgilangan:

- mo'ljallanayotgan xo'jalik va boshqa xil faoliyatni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilinishidan oldingi bosqichlarida bunday faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini aniqlash;

- rejalashtirilayotgan yoki amalga oshirilayotgan xo'jalik va boshqa xil faoliyat atrof tabiiy muhit holatiga va fuqarolar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa yoki shunday ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, bunday faoliyatning ekologik xavflilik darajasini aniqlash;

- atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha nazarda tutilayotgan tadbirlarning yetarliligi va asoslilikini aniqlash.

Mamlakatimiz jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rniga ega bo'lib rivojlanishi natijasida, mamlakatimizdagi faoliyat yuritayotgan sanoat obyektlari va ishlab chiqarish korxonalari soni ham yildan-yilga ko'payib bormoqda. Masalan, 2021 yilning 1 choragi davomida 603 ta loyiha hujjatlari kelib tushgan. Bu loyihalarning atrof-muhitga ta'siri o'rganib chiqilganida, 102 ta loyihaning atrof-muhitga salbiy ta'siri yuqori bo'lganligi sababli ularni bartaraf etish uchun qaytarilgan, 6 ta loyihani ro'yobga chiqarish uchun rad javoblari berilgan.[4]

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-martdagi "Ekologik audit to'g'risida"gi O'RQ-678-son[5.] qonunining qabul qilinishi xo'jalik va boshqa faoliyatni texnik jihatdan tartibga solish, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohalarida normativ-huquqiy hujjatlar talablariga roya etilishini tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qonunda ekologik auditga quyidagicha izoh berilgan:

Ya'ni, ekologik audit — ekologik audit subyekti amalga oshiradigan xo'jalik va boshqa faoliyatni texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar hamda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar talablariga roya etish yuzasidan ekologik auditorlik tashkiloti tomonidan

o'tkaziladigan tizimli, hujjatlashtirilgan, mustaqil baholash ekanligi aytib o'tilgan.

Shuningdek bir qator adabiyotlarda ekologik audit tushunchasiga izoh berilgan bo'lib, unga ko'ra **ekologik audit** (ekoaudit) korxonalar, kompaniyalarning ichki ekologik salohiyatini, ularning xavf-xatarlari va imkoniyatlarini doimiy tekshirib turish instrumentidir, deya ta'kidlangan.[6.310-b].

Ushbu qonunga asosan, atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish xavfi kam bo'lgan yoki unchalik ko'p bo'lmagan (lokal ta'sirga ega) ekologik audit subyektlarining faoliyatiga nisbatan ekologik audit ixtiyoriy tartibda hamda atrof-muhitga yuqori va o'rtacha ta'sir ko'rsatish xavfiga ega bo'lgan ekologik audit subyektlari har yilgi majburiy ekologik auditdan o'tkazilishi nazarda tutilgan.

Professor M.B.Usmonov o'z asarlarida, ekologik auditga xos bo'lgan umumiy jihatlarni ko'rsatib o'tish lozim. U ichki va tashqi, ixtiyoriy va majburiy bo'lishi mumkin, deya ta'kidlaydi[7.251-b].

Ekologik audit ekologik auditorlik tashkiloti va ekologik audit buyurtmachisi o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida amalga oshiriladi, unda ekologik auditni o'tkazish muddatlari va boshqa shartlari aniqlanadi. Ekologik auditorlik tashkilotlari davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan tashkil etilishi mumkin emasligi belgilangan.

Bundan tashqari, ekologik auditorlik tashkiloti bir xil ekologik auditorlik subyektlarining ekologik auditini ketma-ket uch martadan ortiq o'tkazishga haqli emasligi ko'rsatilgan.

Ekologik audit, aslida, jamiyat va tabiat o'rtasidagi ma'lum bir uyg'unlikka erishish mexanizmidir, shuning uchun uni amalga oshirish tabiiy muhitni muhofaza qilish, korxonalarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish va insonlarning tabiatga munosabatining mohiyatini o'zgartirish imkonini beradi.

T.V.Gaponenkovaning fikriga ko'ra, ekologik audit yordamida korxonaning oqilona ekologik strategiyasini ishlab chiqish va o'tkir ekologik muammolarni rivojlanish xavfini kamaytirish uchun zarur tavsiyalar va takliflarni taqdim etish mumkin deya ta'kidlagan[8. B.15.].

Bizning fikrimizcha, barcha davlatlarda atrof-muhitning yomonlashuvi tabiiy dunyoning tanazzulga uchrashiga, ekotizimlarning buzilishiga va xalq salomatligining ijtimoiy muammolarining paydo bo'lishiga, hayotning ekologik sifatining yomonlashishiga, shu bilan birga iqtisodiyot uchun zararga olib kelishi mumkin. Shuni e'tiborga olgan holda xalqaro miqyosda

barcha davlatlarda ijrosi ta'minlanadigan xalqaro normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytganda, Mamlakatimizda ekologik ekspertiza va ekologik audit to'g'risidagi qonunlarning qabul qilinishi atrof muhitni muhofaza qilish va fuqarolar sog'ligini ta'minlashda muhim normativ-huquqiy hujjat bo'lib hisoblanadi. Atrof muhit holatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ishlab chiqarish korxonalari belgilangan tartibda davlat ekologik ekspertizadan o'tkazilishi va ushbu korxonalar o'zlarining tashabbuslari bilan ixtiyoriy shaklda ekologik audit o'tkazish uchun auditorlik tashkilotlariga buyurtma berishi hamda shu bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etishi korxonaning istiqbolli rivojlanish strategiyasini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://uza.uz/uz/posts>.
2. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2000-y., 5-6-son, 144-modda; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2011-y., 1-2-son, 1-modda; 2017-y., 37-son, 978-modda; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 29.04.2021-y., 03/21/688/0394-son
4. <http://eco.gov.uz/uz/site/news?id=1453>
5. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 15-martdagi "Ekologik audit to'g'risida" gi qonuni O'zRQ-678-son
6. Alimova G.A., Yadgarov A.A., Egamberdiyeva L.Sh.,
7. Kazakov A.A. "Ekologiya" Darslik. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik institute, 2020 yil 310-bet.
8. Usmonov M.B. Ekologiya huquqi. Darslik. I qism. - T.: O'zbekiston
9. Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018, 251 bet .
10. Т.В. Гапоненкова Экологический аудит. Дис. ... канд. экон. наук. М., 2003. С. 15.